

ÓRT JÚZ BERGENDE NELER QILIW KEREKLIGIN BILESIZ BE?

A.Kamalov

"Uz-Kor Gas Chemical" JSHJ

obetlerinde órt qàwipsizligin tàmiyinlewdi shólkemlestiriw bólimi profilaktika inspektori
leytenant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17311008>

Annotatsiya: Bul maqalada órt jüz bergende neler qiliw kerakligi talap hám qağıydalari haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler : Órt elektr jalǵawshı tezlik qağıyda xızmet puqara qàwipsizlik.

YONG'IN SODIR BO'LGANDA NIMALAR QILISH KERAKLIGINI BILASIZMI?

Annotatsiya. Ushbu maqolada yong'in sodir bo'lganda nimalar qilish kerakligi talab va qoidalari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Yong'in elektr ulash tezlik qoida xizmat fuqaro xavfsizlik.

DO YOU KNOW WHAT TO DO IN CASE OF A FIRE?

Abstract. This article discusses the requirements and rules for what to do in case of a fire.

Keywords: Fire electricity connection speed rule service civil safety.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ?

Аннотация. В данной статье рассматриваются требования и правила действий при пожаре.

Ключевые слова: Пожар, электричество, подключение, скорость, правила, обслуживание, гражданская безопасность.

Tuwrı, bärinen burın arnawlı xızmetke qońıraw qılıw kerek! Biraq eń operativ órt óshiriw xızmeti de sol waqittiń ózinde dárriw kele almaydı. Málım bir waqıt kerek... Úyden órt shıqqanda

- tezlik penen “101” nomerine qońıraw etip, órt óshiriwshiler, yaǵnıy órt qàwipsizligi xızmetin járdemge shaqırın ;
- birinshi náwbette balalar hám ǵarrılardı dalaǵa (qàwipsiz jayǵa) alıp shıǵırın ;
- tekshe qasiındaǵı elektr jalǵawshı qutidan (shitten) shańaraǵınızǵa elektr quwatı kiretuǵın shitti óshiriń;
- órt aliwi qáwipli bolmasa suw (eger bul jalın alıwdı kúsheypese), kir juwıw untaǵı yamasa qalıń shúberek penen (hawa támiynatın úzip qoyıw arqalı) ǵárezsiz túrde (ıqtıyatlılıq penen) órtti óshiriwge háreket etiń ;
- balalar hám albirap qalǵan úlkenler órt óshiriwge urınbaǵani maqul;
- zaruriyat tuwılmasa qapı hám áynekerdi ashpań (bul jalın ushın zárúr hawa támiynatın ashıwı hám ol kúsheytwine alıp keliwi múmkin);
- eger imarat ishın qalıń tütün qaplap alǵan bolıp, órt shıqqan (tiykarǵı) jaydı óshiriwdiń ilajı bolmasa, artıńızdan qapını jabıq halda qaldırıp ol jerden tezlik penen ketiń
- eger kvartiradan tekshelar arqalı shıǵıwdıń ilajı bolmasa, ol jaǵdayda balkondagı temir teksheden paydalanıń.

Temir tekshesi joq ko'p qabatlı úylerde jasaytuǵın kisiler, balkonga shıǵıp, artındaǵı qapını jabıwı hám sırttaǵı kisilerdi járdemge shaqırıwı kerek. Ayırım jaǵdaylarda úydiń tóbesine shıǵıw

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Oktabr, 2025-Yil

(jaln ol jerge jetip barıw qáwpi bolmasa) hám qurıwshılar temir tekshesi (rezerv tekshe) arqalı tómenge túsiw múmkin.

Jetip kelgen órt óshiriwshilerge órt oshag'i (sebebin) anıq kórsetiw zárúr.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH